

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

POSSIBILITIES OF BIOFEEDBACK TRAINING FOR THE ORGANIZATION OF REHABILITATION MEASURES, TAKING INTO ACCOUNT THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF HIGH-CLASS ATHLETES

Mazhirina K.G.

Phd, Senior Researcher

*Federal Research Center of Fundamental and Translational Medicine
630090, Novosibirsk, Timakova, 2. RF*

Danilenko E.N.

Researcher

*Federal Research Center of Fundamental and Translational Medicine
630090, Novosibirsk, Timakova, 2. RF*

Dzhafarova O.A.

*Head of Laboratory of Computer Biofeedback, Ph.D., Ass. Professor
Federal Research Center of Fundamental and Translational Medicine
630090, Novosibirsk, Timakova, 2. RF*

ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИНГА БИОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Мажирина К.Г.

старший научный сотрудник, к.псхл.н.

*Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Федеральный
Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины»
630090, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2, Россия*

Даниленко Е.Н.

научный сотрудник

*Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Федеральный
Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины»
630090, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2, Россия*

Джафарова О.А.

*руководитель лаборатории Компьютерных систем биоуправления, к.ф.-м.н., доцент.
Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Федеральный
Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины»
630090, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2, Россия*

Abstract

The aim of the work is to assess the psychophysiological characteristics that reflect the adaptive mechanisms of elite athletes and describe the possibilities of using game biofeedback training to organize recovery activities. Psychophysiological methods were used with hardware stimuli presentation and registration of speed and accuracy responses, alternating with monitoring in resting state (BOSLAB system manufactured by COMSIB company). Based on the results of testing the athlete's psychophysiological state, options for classifying participants on the basis of response to stress / recovery were proposed. Proper recovery of athletes is considered to be an essential factor in achieving high results in sports, as well as one of the important aspects in maintaining the health of athletes.

Аннотация

Работа направлена на оценку психофизиологических параметров, отражающих адаптивные механизмы спортсменов высокого класса и описание возможностей использования тренинга игрового биоуправления для организации восстановительных мероприятий. Использовались психофизиологические методики с аппаратным предъявлением стимулов и регистрацией ответных реакций на скорость и точность, чередующиеся с мониторингом в состоянии отдыха (АПК «БОСЛАБ», производство ООО «КОМСИБ»). На основе результатов тестирования психофизиологического состояния спортсмена предложены варианты классификации участников по признаку реагирования на стресс / восстановления. Качественное восстановление спортсменов представляется существенным фактором достижения высоких результатов в спорте, а также одним из актуальных направлений в вопросах сохранения здоровья атлетов.

Keywords: elite sport, game biofeedback technology, response/recovery, psychophysiological testing, recovery measures.

Ключевые слова: спорт высших достижений, технология игрового биоуправления, реагирование / восстановление, психофизиологическое тестирование, восстановительные мероприятия.

Введение: Важнейшей основой психофизиологии спорта является учение о физиологических (функциональных) резервах организма, знание которого позволяет спортивным специалистам грамотно оценивать состояние атлета и решать задачи по сохранению здоровья и поддержанию профессионализма спортсменов. Все эти задачи наиболее эффективно решаются с использованием автоматизированных психофизиологических методик, позволяющих контролировать состояние основных систем организма до, во время и после физических нагрузок.

В планировании и разработке современных программ восстановления используется технология адаптивного биоуправления, основанная на развитии навыков саморегуляции. Этот подход задействует собственные ресурсы спортсмена по восстановлению работоспособности, достижению состояния релаксации или наоборот активации и концентрации внимания (в зависимости от поставленной задачи). Как показали несколько метаанализов и систематических обзоров, использование биологической обратной связи по ВСР, обычно включающей серию сеансов с практикующим врачом в течение нескольких недель и часто завершаемые домашней практикой, приводят к снижению симптомов стресса и тревоги (Lehrer, Kaur, et al., 2020), симптомов депрессии (Pizzoli et al., 2021), фибромиалгии (Repeau, 2020), усилению исполнительных функций (Tinello et al., 2021), и улучшению спортивных результатов (Pagaduan, Chen, Fell, & Xuan Wu, 2020; Pagaduan, Chen, Fell, & Xuan Wu, 2021) [1-6]. Однако, несмотря на растущее использование биологической обратной связи по сердечному ритму, остаются вопросы относительно основных механизмов этого метода.

Целью исследования является определение особенностей реагирования на стрессовые воздействия с учетом психофизиологических показателей и описание возможностей использования тренинга игрового биоуправления для организации восстановительных мероприятий спортсменов высокого класса.

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 67 спортсменов, входящих в состав национальных сборных России.

Протокол исследования: сеанс психофизиологического стресс-тестирования был представлен сессиями, моделирующими ситуации стресса, чередующимися с сессиями отдыха, что позволяло оценить реакцию спортсменов на стресс и степень восстановления после него. До и после стресс-тестов для диагностики функционального состояния использовалась методика «Вариационная кардиоинтервалометрия» (ВКМ).

Результаты:

1. На основе экспертной оценки специалистов-психофизиологов были выделены типовые профили реагирования на основе динамики длительности RR-интервалов.

1.1 Оптимальный профиль реагирования/восстановления (оптимальное реагирование/оптимальное восстановление). Во время выполнения стресс-тестов участники снижали длительность RR - интервалов (сессии 2,4 и 6), что является оптимальной ответной реакцией организма на стресс, и увеличивали длительность кардиоинтервалов на сессиях отдыха (3 и 5 сессии) и заключительном фоновом мониторинге (сессия 7) до полного восстановления – до значений исходного фонового мониторинга (сессия 1) и выше.

1.2. Профиль частичного (неполного) восстановления (оптимальное реагирование/частичное (неполное) восстановление). Во время выполнения стресс – тестов участники снижали длительность RR-интервалов (сессии 2,4 и 6), что является оптимальной ответной реакцией организма на стресс, но восстановление после стресс-тестов наблюдается полностью или частично только на одной или двух сессиях отдыха (сессии 3 и 5) и/или фона (сессия 7), при этом исходных фоновых значений RR – интервалов достичь не удастся.

1.3. Профиль ареактивности (отсутствие реакции на стресс). Во время выполнения стресс-тестов участники показали отсутствие какой-либо реакции на стресс - состояние ареактивности, так как не было ответной реакции на стресс, проблематично оценить и восстановление.

2. Возможности тренинга игрового биоуправления для организации восстановительных мероприятий спортсменов высокого класса.

Полученная классификация типовых профилей реагирования/восстановления позволяет персонализировать методы и средства психофизиологической поддержки спортсменов высокого класса, что позволит в дальнейшем повысить эффективность программ восстановительных мероприятий. В основе таких программ заложено поэтапное освоение и применение навыков саморегуляции: вначале ознакомление и освоение различных методик регуляции, затем развитие специфических спортивных навыков саморегуляции, а в дальнейшем повышение эффективности полученных навыков и перенос их в реальную жизнь. Перспективным инструментом для достижения осознанного контроля над произвольными физиологическими реакциями является технология игрового биоуправления.

Во время занятий участник погружается в смоделированную на мониторе виртуальную среду, представленную игровым сюжетом, получая при этом биологическую обратную связь по физиологическому регистрируемому сигналу. От участника требуется постоянный осознанный контроль (мониторинг) и анализ своего состояния и соответствующего поведения, что является совокупным результатом индивидуальных психических, эмоциональных, физических реакций при выполнении задач тренинга. Как правило, ситуация соревнования вызывает у участника игры увеличение пульса и повышение симпатического тонуса, а способность

расслабиться, повысив парасимпатический тонус, позволяет контролировать автоматические реакции и восстанавливать вегетативный баланс.

Выбранный метод БОС должен позволить участнику «увидеть» свой психофизиологический ответ на стрессовую ситуацию, оценить его, сформировать новую, более эффективную стратегию реагирования на стресс и восстановления после него, позволяющую сохранить собственное психическое и физическое здоровье.

Заключение: Экспериментально показано, что опыт и эффективность спортсмена напрямую связана с уровнем развития навыков саморегуляции. Утверждается, что навыки саморегуляции не менее важны для ситуаций после выступления – то есть эти навыки следует развивать, не только для достижения пика формы, но и для ускорения восстановления. Технология биоуправления сегодня является одним из наиболее перспективных методов обучения/развития навыков саморегуляции, а также коррекции функционального состояния организма человека. Разработка и внедрение новых психофизиологических технологий повышения эффективности тренировочного и восстановительного процесса является необходимым условием для построения типовых программ восстановительных мероприятий медико-психологического обеспечения спортсменов высокого класса.

References

1. Lehrer, P. M., Kaur, K., Sharma, A., Shah, K., Huseby, R., Bhavsar, J., & Zhang, Y. (2020). Heart rate

variability biofeedback improves emotional and physical health and performance: A systematic review and meta analysis. *Applied Psychophysiology & Biofeedback*, 45, 109–129

2. Pizzoli, S. F. M., Marzorati, C., Gatti, D., Monzani, D., Mazzocco, K., Pravettoni, G. (2021). A meta-analysis on heart rate variability biofeedback and depressive symptoms. *Scientific Reports*, 11(1), 6650. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86149-7>

3. Reneau, M. (2020). Heart rate variability biofeedback to treat fibro-myalgia: An integrative literature review. *Pain Management Nursing*, 21(3), 225–232. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2019.08.001>

4. Tinello, D., Kliegel, M., & Zuber, S. (2021). Does heart rate variability biofeedback enhance executive functions across the lifespan? A systematic review. *Journal of Cognitive Enhancement*. <https://doi.org/10.1007/s41465-021-00218-3>

5. Pagaduan, J., Chen, Y.-S., Fell, J. W., & Xuan Wu, S. S. (2020). Can heart rate variability biofeedback improve athletic performance? A systematic review. *Journal of Human Kinetics*, 73, 103–114. <https://doi.org/10.2478/hukin-2020-0004>

6. Pagaduan, J., Chen, Y. S., Fell, J. W., & Xuan Wu, S. S. (2021). A preliminary systematic review and meta-analysis on the effects of heart rate variability biofeedback on heart rate variability and respiration of athletes. *Journal of Complementary and Integrative Medicine*. <https://doi.org/10.1515/jcim-2020-0528>